

ERPO‘LAT BAXT SHE‘RLARIDAGI BIBLIONIMLARNING LINGVOPOETIK TAHLILI

Jahongir Xo‘janiyozov Xudaybergan o‘g‘li,

Ma‘mun universiteti o‘zbek va sharq tillari kafedrasi o‘qituvchisi

xojaniyozovjahongir@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-2888-0011>

Javlanbek Kabulovich Matnazarov,

Ma‘mun universiteti o‘zbek va sharq tillari kafedrasi dotsenti f.f.f.d. (PhD).

javlon_m@mamunedu.uz

<https://orcid.org/0009-0006-6524-6628>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427450>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erpo‘lat Baxt she‘rlaridagi bibliyonimlarning roli tahlil qilinadi. She‘rlar matnida “Manoqib”, “Qissasi Rabg‘uziy”, “Qur‘on”, “Hadis”, “Qizil kitob” kabi bibliyonimlar aniqlangan va har bir nomning lingvopoetik xususiyatlari hamda u bilan bog‘liq lingvomadaniy ma‘nolari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Bibliyonim, onomastik birlik, intertekstuallik, allyuziya, denotativ ma‘no, metafora.

Abstract. This article analyzes the role of biblionyms in the poetry of Erpulat Bakht. Biblionyms such as “Manaqib”, “Qissasi Rabghuzi”, “The Quran”, “Hadith”, and “The Red Data Book” are identified within the poetic texts, and the linguopoetic characteristics as well as the linguocultural meanings associated with each name are thoroughly analyzed.

Keywords: Biblionym, onomastic unit, intertextuality, allusion, denotative meaning, metaphor.

Аннотация. В данной статье анализируется роль библионимов в стихотворениях Эрпулата Бахта. В тексте стихотворений выявлены такие библионимы, как «Манакиб», «Киссаси Рабгузи», «Коран», «Хадис», «Красная книга», а также анализируются лингвопоэтические особенности и лингвокультурные смыслы, связанные с каждым из этих названий.

Ключевые слова: Библионим, ономастическая единица, интертекстуальность, аллюзия, денотативное значение, метафора.

Kirish. Bibliyonimlar matnning hamma jihatini o‘zida mujassam etgan, asar ruhini o‘zida saqlagan, asarning yuzi va tashrif qog‘ozidir. Badiiy asar tilini o‘rganishda onomastik birliklar (atoqli otlar) alohida ahamiyat kasb etadi. Onomastik birliklar faqatgina obyektни nomlab qolmay, balki she‘riy matnda qo‘shimcha ma‘no ottenkalarini yuklashga xizmat qiladi. “Atoqli otlar oddiy lisoniy birliklar emas, balki xalqning tarixi, madaniyati va ma‘naviy olamini o‘zida mujassamlashtirgan konseptual belgilar hisoblanadi”.[6] Erpo‘lat Baxt she‘riyatida ham onomastik qatlam, ayniqsa, bibliyonimlar (kitob va asar nomlari) o‘ziga xos semantik yuk bilan qo‘llaniladi. Bibliyonim muallif tomonidan matn mazmunini chuqurlashtirish va o‘quvchida shu bibliyonim bilan bog‘liq bilimlarni uyg‘otish uchun qo‘llaniladi. Istalgan bibliyonim qo‘llangan matnda intertekstuallik mavjud.

Adabiyotlar tahlili. Yuliya Kristeva ta'kidlaganidek “Intertekstuallik – bu matnning boshqa matnlar bilan muloqotidir; u o'quvchining madaniy xotirasini uyg'otish orqali asar mazmunini boyitadi”.[12] Bibliomga o'zbek tilining izohli lug'atida shunday ta'rif beriladi. Biblio- [yun. biblion – kitobch a < biblos – kitob] O'zlashma qo'shma so'zlarning birinchi tarkibiy qismi bo'lib, shu so'zlarning kitobga aloqadorligini bildiradi. Mas.: bibliografiya, bibliomaniya, biblioteka.[10] Bundan tashqari B.Yo'ldoshev bibliomlar haqida shunday deydi. “Bibliom (ya'ni, lavha, yoki asar nomi) asar, risola va kitoblar uchun nomdir”.[13]

Tadqiqot metodologiyasi. Badiiy matn tarkibida qo'llangan bibliomlar matn jozibasini oshirib, matnning estetik qiymatini belgilashga yordam beradi. Bu birliklarni tahlil qilish orqali muallifning so'z qo'llash mahoratini baholash, uslubiy o'ziga xosligini ko'rsatish mumkin.

Tahlil va natijalar. Demak bibliomlar haqida gap ketar ekan ularning matn tarkibidagi o'rnini aniqlash maqsadida Erpo'lat Baxtning quyidagi tarixiy shaxslardan biri Najmiddin Kubroga bag'ishlangan she'riga murojaat qilamiz va uni tahlilga tortamiz.

Men Sizni bilmasdim, avf eting, pirim,

Axir yot edi-ku menga “Manoqib”.

Yetmish yil ko'zimdan to'kildi nurim

Tor tuynukdan tushgan yog'duga boqib.[14]

Ushbu manoqib aslida asraning qisqartirilgan shakli bo'lib, shoir bu o'rinda Ali ibn Sayfi al-Jurfodiyning “Manoqib al-Kubra” manoqibiga ochiq ishora qilmoqda. She'rni o'qigan o'quvchi uni kimga atab yozilganligini tezda anglay olmasligi tabiiy. Chunki badiiy matn tarkibida hech qanday antroponim ishtirok etmagan. Lekin she'rning sarlavhasi Najmiddin Kubroga bag'ishlanganligini ko'rsatib turibdi. Lekin matnda ulug' shaxsga ya'ni pir darajasida o'tgan kishiga ishora bor. Matnda Manoqibga ishora qilingan ya'ni allyuziya hodisasi yuz bergan. O'quvchi qachonki Manoqibdan xabardor bo'lsagina she'r kimga atab yozilganligini topa oladi. Bu so'z haqida ma'lumot olish uchun biz yana o'zbek tilining izohli lug'atiga murojaat qilamiz. Manoqib [a. – fazilatlar, afzalliklar; taqdirga loyiq xizmat] esk. kt. Bir kishining fazilat va martabasini maqtab yozilgan risola.[11] Demak o'rta asrlar adabiyotida keng tarqalgan bu asrlardagi ijtimoiy-madaniy muhit, tasavvuf tarixi va adabiy tilini o'rganishda muhim manba hisoblangan Manoqib asarlari buyuk shaxslar, din namoyandalari, tasavvuf shayxlari va atoqli san'atkorlarning hayoti, fazilatlarini haqida yozilgan xotira-biografik asarlar janridir. Manoqib asarlarini yozishdan asosiy maqsad shaxsning fazilatlarini, karomatlarini ya'ni g'ayritabiiy kuchlarini bayon etish va ularni ulug'lashdan iborat. Ushbu turkum asarlarida albatta, hayotiy ma'lumotlar bilan birga, rivoyatlar, hikoyatlar va hikmatli so'zlar ham joy oladi. Adabiyotdan ma'lumki Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat”, “Xamsat ul-

mutahayyirin”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad” kabi asarlari o‘zbek adabiyotidagi mashhur manolib namunalaridir.

Allyuziya orqali biror bir manbaaga yashirin ishora qilinadi. Bu xuddi kosa tagida nim kosaga o‘xshaydi. O‘quvchining madaniy saviyasi, uning bilimlari, psixoemotsional holati allyuziya kodini ochishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchi bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lgani holda badiiy tafakkur va estetik tuyg‘uga ega bo‘lmas ekan allyuziya kodini ocha olmasligi mumkin. Bilim va hissiyot bu o‘rinda qushning ikki qanotiday o‘quvchiga yordamga keladi. Taniqli shoir Davron Rajabning bir she‘rida “Mantiq-ut tayrdagi qushlar, Lison-ut tayr sari uchar ...”-deydi.[3] Bu o‘rinda biblionimlar ochiq aks etgan bo‘lsa ham, yashirin tarzda tarixiy faktga ishora qilingan. Bilamizki, Navoiy yoshlik davrida Mantiq-ut tayr [2] ta‘siriga tushib, umrining so‘ngida unga javob tariqasida Lison-ut tayr[8] asarini yozgan. Demak, shoir Davron Rajab bu o‘rinda tarixiy faktga yashirin ishora qilib, Navoiyning hayolot dunyosi kengligini ham ta‘kidlamoqda. Shunday anomal holatlar borki biblionimning o‘zida biblionimga yashirin ishora, ya‘ni allyuziya uchrashi mumkin. Xorazmlik mashhur shoir Abdulla O‘rozboyevning Qodiriyga bag‘ishlangan she‘ri “Abdulla Qodiriyning o‘tmagan kunlari”[1] tarzida nomlanadi. Demak, ushbu sarlavhada Qodiriyning mashhur asariga iyeroniya asosida ishora mavjud. Bu achchiq kesatq avvalambor, sovetlar siyosatiga norozilik ohangini beradi. Erpolat Baxt asarlarida ham allyuziyaga istagancha misollar topish mumkin. Shoir Rabg‘uziyga bag‘ishlangan bir turkumida asar nomini ishlatmasdan unga yashirin ishora qiladi.

Buyuk iloh, ulug‘ rasullar

Va avliyolar baxsh etgan ziyo.

Ular haqda yo‘q sira taxmin,

Bor haq so‘zga yo‘g‘rilgan dunyo.

Nimanidir topgandek porlar

Ruhiyatning chaqnoq ko‘zlari.

Umidlarga qalbingiz chayar

Turkiy tilning qadim so‘zlari. [14]

Qadim tarixga yuzlanadigan bo‘lsak tariximizda ulug‘ avliyo va anbiyolarga, buyuk daholarga boy. Albatta, ular qoldirgan adabiy meros asrlar davomida tirik, o‘lmaganligini ko‘rsatib turadi. Yuqoridagi misralarda ham ana o‘shunday shaxslarning ijodiga hech qanaqa shubha-gumonimiz yo‘qligini bildirish maqsadida Erpolat Baxt “Ular haqda yo‘q sira taxmin, Bor haq so‘zga yo‘g‘rilgan dunyo”,-deydi. She‘rda qanday shaxs va asarga ishora borligini ijodkor keyingi qatorlar orqali aytmoqchi bo‘ladi, ya‘ni “Umidlarga qalbingiz chayar Turkiy tilning qadim so‘zlari”,- deya turkiy xalqlarning avliyolari, rasullari, buyuk shaxslari haqida yozilgan hikmatli asarga ishora beradi. Qisqa qilib

aytadigan bo‘lsak Erpolat Baxt bu she‘rida Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asariga ishora qilgan.

Enasoy, O‘rxundan ibtido ohang

Sehridan mastona o‘ynadim.

“Alpomish”, “Manas”dan aytdilar,

To‘ymadim, to‘ymadim, to‘ymadim.[14]

Erpo‘lat Baxtning “Ko‘ngil xitoblari” nomli she‘riy dostonidan olingan ushbu parchada bibliionimlar shunchaki kitob nomi emas, balki lingvomadaniy jihatdan xalqning ma‘naviy ildizlari va milliy o‘zligini ifodalovchi kuchli lisoniy vosita bo‘lib xizmat qiladi. She‘rdagi “Alpomish” va “Manas” bibliionimlari lirik qahramonning ruhiy olami qadimgi turkiy dostonlar bilan qanchalik chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatib beradi. Ushbu dostonlar qahramonlik dostonlari bo‘lganligi uchun Erpolat Baxt yosh avlodni ana shunday qahramonliklarga undash maqsadida o‘z she‘rlarida yuqoridagi doston nomlarini keltirib o‘tgan. Bu yerda Alpomish Manasdan aytdilar deganda birinchidan Alpomish va Manas dostoni haqida, ikkinchidan esa, har ikkala doston qahramonlari haqida gap ketgan. Bu esa filologiya ilmida iyhom san‘ati tarzida nomlangan. Tilshunoslikda esa konvergensiya hodisasini yuzaga keltirgan. Ushbu topilma favqulotda noyob qo‘llangan hodisa ekanligini va ijodkorning so‘zga sezgirligidan darak beradi. J.Matnazarov o‘z maqolasida “She‘riy asarlarda bibliionim ko‘pincha intertekstual xususiyatga ega bo‘lib, u boshqa matnlar, tarixiy shaxslar, diniy-afsonaviy obrazlar, madaniy konseptlar bilan bog‘lanadi. Bunday hollarda bibliionim nafaqat nomlash vazifasini bajaradi, balki o‘quvchi ongida muayyan madaniy xotirani faollashtiradi.”[7] Ushbu she‘r tarkibidagi bibliionimlar ham ana shunday madaniy-tarixiy xotirani faollashtirgan.

Vafosi yo‘q malak qolsin, netarman,

Layli kelsin, Majnun shu, deb qoshimga.

Qo‘yib ajib dunyolarga ketarman

Navoiyning “Xamsa”sini boshimga.[14]

Ushbu matnda biz “Layli”, “Majnun” antroponimlari orqali Navoiyning shu nomdagi asariga ishorani ko‘ramiz. Bu esa allyuziya hodisasi sifatida o‘quvchida o‘sha dostonning ruhiyatini uyg‘otadi va u haqdagi tasavvurlarni eslashga undaydi. Bu nomlar she‘rda shunchaki antroponim yoki bibliionim sifatida emas, balki lirik qahramonning ruhiy holatini ifodalovchi kuchli poetik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Xalqimizda aziz narsalarni (masalan, non yoki muqaddas kitoblarni) boshga ko‘tarish, ko‘zga surtish, asrab-avaylash an‘anasi bor. “Navoiyning “Xamsa”si nafaqat badiiy asar, balki insoniyat ma‘naviy kamolotining cho‘qqisi va o‘zbek xalqi uchun muqaddas ma‘rifat manbaidir.”[4] **“Boshimga qo‘yib ketarman”** iborasi qahramon uchun Navoiy ijodi eng oliy ma‘naviy qadriyat ekanligini anglatadi. Shoir “Xamsa” deyish orqali kitobxonning ongida Navoiy

yaratgan butun bir olamni, undagi falsafa, ishq va adolat haqidagi tushunchalarni jonlantiradi.

Kokil savdosida yigitlar dali,

Farangcha o'ziga beradilar did.

“Qizil kitob”ga kiray deb turgan

Qizning hayolida do'ppili yigit. [14]

Ushbu she'rda ham bibliionim qo'llanilganligini yana bir bor guvohi bo'ldik. Aslida, she'rdagi **“Qizil kitob”** kamayib borayotgan va yo'qolib ketish xavfi ostidagi o'simlik hamda hayvonot olamini himoya qilish maqsadida tuzilgan hujjat nomidir. Bu uning denotativ (to'g'ri) ma'nosi. Biroq, Erpo'lat Baxt ushbu bibliionimni badiiy matnga olib kirish orqali unga yangi konnotativ (ko'chma) ma'no yuklaganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu bibliionim ya'ni “Qizil kitob” leksemasining tarkibidagi yo'qolib borayotganlik, kamyoblik semalari qalqitilib asosiy planga olib chiqilgan va metafora usulida ma'no ko'chirilgan. Shoir bu tushunchani insoniy qadriyatlar va milliy qiyofaga nisbatan ko'chiradi. To'rtlikda shoir ikki xil dunyoqarashni to'qnashtiradi. Masalan, **Farangcha did** globallashuv, g'arblashuv va zamonaviylikning tashqi ko'rinishdagi aksidir. **Do'ppili yigit** esa bu yerda milliy an'analarni saqlab qolgan, zamonaviy, ommaviy madaniyatga ergashmagan, ammo aynan shu fazilati tufayli kamyob bo'lib borayotgan inson timsolini yaratadi. **Qizil kitobga kiray deb turgan qiz** qatorlari orqali shoir hayo, ibo va milliy qadriyatlarni muqaddas bilgan o'zbek qizining bugungi kunda noyob shaxsga aylanib borayotganiga ishora qiladi. Bibliionim bu yerda metafora usulida qo'llanilib, jamiyatdagi ma'naviy o'zgarishlarga nisbatan shoirona ogohlantirish vazifasini o'taydi. “Badiiy tilda ramz va metaforalar shunchaki tasvir vositasi emas, balki ijtimoiy og'riqlar va milliy tashvishlarni ifodalashning eng ta'sirli yo'lidir.”[9] Demak shoir onomastik birlikdan foydalanish orqali kam so'z bilan katta ijtimoiy yukni ifodalashga erishgan. Bu esa onomastik birliklarning badiiy matn estetikasini belgilashdagi o'rnini yana bir bor isbotlaydi.

Shunda alhol ketasiz yayrab,

To'lgan kabi yurak kemtigi.

Shuuringizga nur to'ka boshlar

“Qissasi Rabg'uziy” bitigi. [14]

Ushbu to'rtlikda “Qissasi Rabg'uziy” bibliionimi yuqoridagi boshqa she'rda keltirilgan shu nomdagi bibliionimga qaraganda chuqurroq ma'no yuklangan holda namoyon bo'ladi. Agar birinchi to'rtlikda u oilaviy xotira predmeti bo'lsa, bu yerda u ma'naviy transformatsiya ya'ni o'zgarish vositasidir. Bundan tashqari bibliionim shaxslantirilgan, jonlangan.

Shoir biblionimni shunchaki “kitob” deb emas, “bitigi” so‘zi bilan bog‘laydi. “Bitik” qadimgi turkiy tilda “yozuv”, “muhrlangan so‘z”, “muqaddas bitig” ma‘nolarini beradi. Ushbu so‘z tanlovi biblionimga nisbatan ehtirom va uning tarixiy ildizlariga ishora qiladi. Bu tanlov orqali asar oddiy qog‘oz emas, balki qadriyatlar muhrlangan, asrlar osha kelayotgan o‘lmas xazina sifatida gavdalantiriladi. She‘rdagi ushbu asar nomi inson ruhiyatidagi bo‘shliqni to‘ldiruvchi vosita ekanligi “Yurak kemptigi” birikmasi orqali o‘z ifodasini topgan. Bu birikma insonning ma‘naviy tashnaligi, ichki kamchiligi yoki ruhan charchaganini anglatgandek go‘yo. “Qissasi Rabg‘uziy” esa ma‘naviyatni bunyod etayotgan quruvchi sifatida namoyon bo‘ladi. “Qissasi Rabg‘uziy” bu yerda remediatsiya (tuzatish) vazifasini bajaradi. Ya‘ni, asar mutolaa qilinganda, yurakdagi o‘sha kemptik to‘ladi. “Qissasi Rabg‘uziy” shunchaki o‘qiladigan matn emas, u insonning ichki dunyosini yorituvchi, ongni poklovchi qudratli kuch sifatida ta‘riflanadi. Erpo‘lat Baxt ushbu parchada “Qissasi Rabg‘uziy” biblionimini ma‘naviy yo‘l boshlovchi darajasiga ko‘targan. Biblionim she‘rning umumiy pafosini ta‘minlab, milliy adabiyotga nisbatan cheksiz hurmat va ehtiromni shakllantiradi. Kitob nomi bu yerda shunchaki nom emas, balki insonni ruhan yuksaltiruvchi muqaddas tushuncha ekanligini mahorat bilan ko‘rsatib bera olgan.

Holing so‘rab senga maktub yubormas Yor, nechuksan, deb,

*Yuragimga yetib kelgan **Hadis** birla **Qur‘on** bor.*[14]

Ushbu baytda qo‘llangan “Hadis” va “Qur‘on” biblionimlari o‘zbek she‘riyatining lingvopoetik qatlamida eng yuqori, ya‘ni muqaddas darajadagi birliklar hisoblanadi. Shoir ushbu tushunchalarni shunchaki kitob nomi sifatida emas, balki lirik qahramonning ruhiy olamini ushlab turuvchi ma‘naviy ustunlar sifatida tahlil markaziga olib chiqadi. Baytning birinchi misrasida lirik qahramonning dunyoviy yolg‘izligi “Yor” dan maktub kelmayotgani, hol-ahvol so‘ralmayotgani tasvirlanadi. Shoir dunyoviy maktubning yo‘qligini ilohiy kalomlarning borligi bilan to‘ldiradi. Bu yerda biblionimlar tasalli va ma‘naviy qalqon vazifasini o‘taydi. Odatda kitob javonda yoki qo‘lda bo‘ladi. Ammo ushbu matnda biblionimlarning joylashuv o‘rni bu yurakdir. Biblionim bu yerda obyektidan subyektga aylanadi. Ya‘ni, inson kitobni o‘qimayapti, balki kitob insonning ichiga ko‘chib o‘tgan. Albatta bu tasavvufiy ilmlar bilan bog‘liq holatdir. Har ikkala biblionimning birga qo‘llanishi lirik qahramonning e‘tiqodi butun ekanini, u ham nazariy, ham amaliy jihatdan ma‘naviy himoyalanganini ko‘rsatadi. Ular birgalikda “Ma‘naviy butunlik” metaforasini hosil qiladi. Erpo‘lat Baxt ushbu satrlarda biblionimlarni shunchaki diniy atama sifatida emas, balki lirik qahramonning dunyo va oxirat o‘rtasidagi ko‘prigi sifatida qo‘llaydi. Shunday ekan “Qissasi Rabg‘uziy” biblionimi ilohiy ishq tajassumi sifatida lirik menning qalb dunyosida yor allaqachon bor degan asosiga mos ravishda vahdot ul-vujud g‘oyasining transformatsion tarzda ifodalangan go‘zal shakldir.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, Erpo‘lat Baxt she‘rlarida bibliionimlar lingvopoetik jihatdan ko‘p qatlamli va serma‘no tarzda qo‘llanilib, ular shunchaki adabiy yoki diniy ishoralardan iborat bo‘lmay, shoirning milliy, ma‘naviy va falsafiy dunyoqarashining in‘ikosi sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil qilingan she‘rlarda “Manoqib”, “Qissasi Rabg‘uziy”, “Alpomish”, “Manas”, “Xamsa”, “Qizil kitob”, “Qur‘on” va “Hadis” kabi bibliionimlar intertekstual birliklar: allyuziv nom, pretsedent birlik hamda metafora vazifalarini bajarib keladi va shu bilan birga matn jozibasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla O‘rozboyev. “Malakka maktublar”. – Toshkent: Muharrir, 2008. – 75-bet.
2. Attor Fariduddin. Mantiq ut-tayr (nasriy bayoni). [Elektron manba]. URL: [https://n.ziyouz.com/books/sharq_mumtoz_adabiyoti/Fariddin%20Attor.%20Mantiqut-tayr%20\(nasriy%20bayoni\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/sharq_mumtoz_adabiyoti/Fariddin%20Attor.%20Mantiqut-tayr%20(nasriy%20bayoni).pdf)
3. Davron Rajab. “Yomg‘irli tong”. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2024.
4. Haqqul I. “Navoiyga qaytish”. – Toshkent: Fan, 2007. – 208-bet.
5. Kristeva Yu. “Semiotika”. – Paris: Seuil, 1969. (Quronov D. “Adabiyotshunoslikka kirish” orqali keltirilgan).
6. Mahmudov N. “Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarida”. – Toshkent: Fan, 2012. – 162-bet.
7. Matnazarov J. “She‘riy matnlarda bibliionim asosli intertekstlar badiiyati”. Русский язык и литература в Узбекистане: традиции, инновации и культурный диалог. – Хива, 2026. – 75 -bet
8. Navoiy Alisher. Lison ut-tayr (nasriy bayoni bilan). Mas‘ul muharrir, so‘zboshi muallifi, izoh va lug‘atlar tuzuvchisi Vohob Rahmonov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 472-bet.
9. Normatov U. “Ijod sehri”. – Toshkent: Sharq, 2007. – 42-bet.
10. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-jild. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 672-bet.
11. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 3-jild. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – 592-bet.
12. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2007. – 78-bet.
13. Yo‘ldoshev B. “Badiiy asar sarlavhalarining semantik va grammatik xususiyatlari haqida”. O‘zbek tilshunosligi masalalari. Maqolalar to‘plami. – Samarqand, 2001.
14. Erpolat B. “Dil tafsiri”. – Urganch: Xorazm yoshlari, 2021. – 16-bet.